

Analyse de déchets plastiques marins: détermination de leur contenu chimique

SOMMAIRE

I) Sujet de l'étude

II) Préparation des échantillons

III) Résultats sur l'analyse des HAP

Conclusion

1) Sujet de l'étude

➔ **Identifier et quantifier des micropolluants organiques persistants présents dans des plastiques collectés en Mer Méditerranée.**

Deux classes de composés :

➤ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (15 HAP)

➔ Origines naturelle et anthropique (carburant automobile, pétrole, charbon, feux de forêt..)

➤ PolyChloroBiphényles (minimum 12 PCB (DCE 2013))

➔ Origine anthropique

Caractéristiques communes:

↯ Très hydrophobes

↯ Toxiques (cancérogènes), écotoxiques, reprotoxiques, persistants (100 j à 1000 ans)

II) Sélection des échantillons

4

- Pesée des 206 échantillons après séchage en dessiccateur
- Sélection des échantillons/ masse > 0,1g soit 47 échantillons
- Analyse par Spectroscopie IR (mode ATR) ➔ déterminer le type de polymère

Polypropylène (ech 69)

Polyéthylène (ech 47)

➔ 40 des 47 échantillons sont des PP ou des PE

5

- Détermination de l'indice carbonyle des PE et PP étudiés :

$$IC_{PE} = \frac{A_{1710}(cm^{-1})}{A_{2914}(cm^{-1})}$$

$$IC_{PP} = \frac{A_{1775}(cm^{-1})}{A_{2870}(cm^{-1})}$$

- Localisation des 40 échantillons de PE et PP (Google Earth)
- Sélection de 4 zones d'études → 25 échantillons (≈ 6 par zone)

6

- Extraction par solvant (2x) des HAP et PCB potentiellement présents:
Solvant : 10 mL de Dichlorométhane/Heptane (1:1; v:v) et agitation 2 x 24 h
- Évaporation douce ➡ Redissolution dans 200 µL pour analyse

III) Résultats sur l'analyse des HAP

- UPLC: Ultra Performance Liquid Chromatography
 - Détection par fluorescence (LOQ de l'ordre du ng/mL)
 - Logiciel Waters Empower® : Identification des composés et mesure des aires de pics

- Détermination des concentrations en HAP en ng par gramme de polymère :

$$C(\text{ng/mL}) = (\text{Aire} \cdot a) + b \quad \rightarrow \quad C(\text{ng/g}) = f(\text{masse de l'échantillon})$$

Zone 1

HAP	MED28	MED29	MED30	MED31	MED33	MED36	MED37	MED38	Somme
naphtalene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
acenaphtene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Fluorene	2,21	2,89	3,82	2,49	13,10	9,69	13,58	7,35	55,13
Phenanthrene	12,44	13,29	15,82	11,79	81,62	39,88	50,45	23,69	248,99
Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Fluoranthene	7,93	8,53	< LOQ	7,19	56,13	14,87	11,70	18,38	124,74
Pyrene	10,01	10,62	9,56	9,28	97,79	14,71	9,23	18,32	179,52
Benzo(a)Anthracene	0,00	0,00	< LOQ	< LOQ	155,02	0,00	0,00	0,00	155,02
Chrysene	2,93	0,00	0,00	< LOQ	74,06	5,78	2,68	8,83	94,27
Benzo(b)Fluoranthene	0,00	0,00	< LOQ	< LOQ	74,44	0,00	< LOQ	< LOQ	74,44
Benzo(k)Fluoranthene	0,00	0,00	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(a)Pyrene									
diBenzo(ah)Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(ghi)Perylene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	31,67	< LOQ	< LOQ	< LOQ	31,67
Indeno(1,2,3-cd)Pyrene	37,49	27,57	< LOQ	74,38	35,66	< LOQ	< LOQ	< LOQ	175,10
Σ HAP	73,01	62,91	29,20	105,13	619,50	84,93	87,64	76,57	

- Présence de HAP dans tous les échantillons PE (10-13)
- Quantification possible de 4 à 9 HAP
- Fluorène, phénanthrène, fluoranthène, pyrène toujours détectés (C > LOQ)

- $2,2 < [\text{HAP}] < 155 \text{ ng/g}$
- $29,2 < [\Sigma\text{HAP}] < 619,5 \text{ ng/g}$
- 7 échantillons/ $[\Sigma\text{HAP}] < 100 \text{ ng/g}$

Zone 2

$\lambda_{ex}/\lambda_{em}$	MED10	MED13	MED14	MED69	MED70	MED71c	Somme
naphtalene	0,00	< LOQ	< LOQ	685,21	< LOQ	< LOQ	685,21
acenaphtene	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Fluorene	562,94	5,90	3,99	3,96	< LOQ	4,72	581,51
Phenanthrene	34,58	124,77	47,82	21,98	10,86	18,05	258,06
Anthracene	4,56	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	< LOQ	4,56
Fluoranthene	223,23	18,30	11,09	< LOQ	< LOQ	< LOQ	252,63
Pyrene	559,79	51,77	34,23	2,85	< LOQ	< LOQ	648,65
Benzo(a)Anthracene	23,52	97,88	78,98	< LOQ	< LOQ	< LOQ	200,38
Chrysene	12,26	0,00	0,00	1,29	< LOQ	< LOQ	13,54
Benzo(b)Fluoranthene	66,48	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	66,48
Benzo(k)Fluoranthene	18,90	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	18,90
Benzo(a)Pyrene							
diBenzo(ah)Anthracene	0,00	0,00	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(ghi)Perylene	688,42	11,35	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	699,76
Indeno(1,2,3-cd)Pyrene	300,84	3,78	< LOQ	< LOQ	< LOQ	13,92	318,54
ΣHAP	2495,52	313,76	176,11	715,28	10,86	36,69	

- Présence de HAP dans tous les échantillons (11-14)
- Quantification possible de 1 à 11 HAP
- Phénanthrène toujours détecté

- $2,8 < [\text{HAP}] < 688 \text{ ng/g}$
- $10,9 < [\Sigma\text{HAP}] < 2495,5 \text{ ng/g}$
- 2 PE / $[\Sigma\text{HAP}] < 100 \text{ ng/g}$ dont 1 très peu pollué
- 4 échantillons/ $[\Sigma\text{HAP}] > 100 \text{ ng/g}$ dont 2 très pollués (PP)

Zone 3

HAP	MED74	MED75a	MED79	MED81	MED121	MED126	Somme
naphtalene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	11,28	96,01	107,29
acenaphtene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00	0,00	36,25	36,25
Fluorene	< LOQ	< LOQ	1,05	4,04	7,19	213,32	225,61
Phenanthrene	< LOQ	< LOQ	5,16	15,84	43,86	835,67	900,53
Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Fluoranthene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	9,86	111,91	121,77
Pyrene	< LOQ	< LOQ	1,69	< LOQ	13,31	97,95	112,94
Benzo(a)Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	23,58	45,12	68,70
Chrysene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	10,95	21,06	32,01
Benzo(b)Fluoranthene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(k)Fluoranthene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(a)Pyrene							
diBenzo(ah)Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(ghi)Perylene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Indeno(1,2,3-cd)Pyrene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Σ HAP	0,00	0,00	7,90	19,88	120,03	1457,29	

- Présence de HAP dans tous les échantillons PP (10-13)
- Quantification possible de 2 à 8 HAP
- Aucun HAP toujours détecté

- $1 < [\text{HAP}] < 826 \text{ ng/g}$
- $0 < [\Sigma\text{HAP}] < 1457,3 \text{ ng/g}$
- 2 échantillons/ aucun HAP et 2/ $[\Sigma\text{HAP}] < 20 \text{ ng/g}$
- 1 échantillon fortement pollué
- Pollution diminue de la côte vers le large

Zone 4

HAP	MED104	MED109	MED114	MED147	MED153	Somme
naphtalene	< LOQ	< LOQ	9,48	< LOQ	6,94	16,42
acenaphtene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Fluorene	< LOQ	< LOQ	4,08	8,18	2,41	14,67
Phenanthrene	1,47	1,69	21,31	35,08	18,94	78,49
Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Fluoranthene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Pyrene	< LOQ	< LOQ	4,10	< LOQ	< LOQ	4,10
Benzo(a)Anthracene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	< LOQ	0,00
Chrysene	< LOQ	< LOQ	< LOQ	7,86	< LOQ	7,86
Benzo(b)Fluoranthene	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(k)Fluoranthene	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(a)Pyrene						
diBenzo(ah)Anthracene	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Benzo(ghi)Perylene	< LOQ	< LOQ	0,00	< LOQ	< LOQ	0,00
Indeno(1,2,3-cd)Pyrene	< LOQ	< LOQ	9,05	< LOQ	< LOQ	9,05
ΣHAP	1,47	1,69	48,02	51,12	28,29	

Zone 4 ΣHAP

- Présence de HAP dans tous les échantillons (10-13)
- Quantification possible de 1 à 5 HAP
- Phénanthrène toujours détecté

- $1,5 < [\text{HAP}] < 35 \text{ ng/g}$
- $1,5 < [\Sigma\text{HAP}] < 51,1 \text{ ng/g}$
- 2 échantillons/ $[\Sigma\text{HAP}] < 2 \text{ ng/g}$
- 3 échantillons (PP)/ $2 < [\Sigma\text{HAP}] < 51 \text{ ng/g}$

- Présence de HAP = f(zone)
- Z2 > Z3 > Z1 > Z4
- HAP lourds (Z1 et Z2) et HAP légers (Z3 et Z4)

- Phénanthrène et fluorène toujours détectés
- Naphtalène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène et chrysène souvent détectés

Conclusions

- ▶ Présence de HAP dans les échantillons
- ▶ Teneurs variables en fonction des zones: $Z2 > Z3 > Z1 > Z4$
- ▶ HAP lourds (Z1 et Z2) et HAP légers (Z3 et Z4)
- ▶ Zone 3 intéressante car gradient de pollution (côte vers le large)
- ▶ Echantillons en PP souvent plus pollués que ceux en PE
- ▶ Teneurs en HAP très variables (0-2500 ng/g)
 - ▶ \geq teneurs dans les déchets de gyres (qq 10 ng/g)
 - ▶ \leq teneurs dans les déchets côtiers (qq 1000 ng/g)
 - ▶ \geq teneurs dans des baies ou océans (Seal Beach (USA), Tonkin Bay (Vietnam)...) (qq 100 ng/g)

En cours

- ▶ Origine HAP (anthropique ou naturelle)/ zone
- ▶ Dosage PCB
- ▶ Lien nature du polymère, indice carbonyle et niveau de pollution en HAP et PCB
- ▶ Comparaison avec des déchets côtiers méditerranéens